

MEDIATEXNOLOGIYALARIDAN O'QUV JARAYONIDA FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7250348>

Sulaymanova Dildora Baxtiyorovna

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali.

Matematik va informatika fanlari kafedrasi dotsenti

Annotatsiya: *Mediatexnologiyalaridan o'quv jarayonida foydalanish haqida keltirilgan*

Kalit so'zlar: *mediatexnologiya, mediaresurslar, mediatexnika*

Insoniyatga mediatexnologiyalarning ta'siri kun sayin o'sib bormoqda. Yangi ma'lumotlarning katta oqimi, reklamalar, televizor, kompyuter texnologiyalaridan foydalanish, o'yin pristavkalari, elektron o'yinchoqlar hamda noutbuklar, internet orqali axborotni tarqatilishi bola tarbiyasi va uning atrofidagi dunyoni idrok etishiga katta e'tibor beradi. Ilgari o'quvchi darslik, o'quv qo'llanmalar, o'qituvchining ma'ruzasi va darsning qisqacha mazmuni kabi yo'llar orqali har qanday mavzu bo'yicha ma'lumot olishi mumkin edi. Ammo bugungi kunda bu yo'llar anchagina o'z ahamiyatini yo'qota boshladi, o'quvchida axborot olish kanallari ko'payib, axborot mo'l-ko'lligi yuzaga keldi.

Bugun zamonaviylik kadrlar tayyorlashga yanada yuqori talablarni qo'ymoqda. Axborot hajmi o'sib bormoqda, shu sababli ko'pincha uni uzatish, saqlash va qayta ishlashning muntazam usullari o'z samarasini yo'qotib boradi. Shuningdek, mediatexnologiyalardan foydalanish o'quv vositasi sifatida kompyuterning mislsiz imkoniyatlarini ochib beradi.

Axborotlashgan jamiyatni yaratish va rivojlantirish ta'lim sohasida mediatexnologiyalardan keng foydalanish bilan bir qatorda bir qancha omillarning mavjudligi bilan belgilanadi.

1) Ta'lim jarayoniga mediatexnologiyalarni joriy etish insoniyatning to'plangan texnologik va ijtimoiy tajribasini nafaqat avloddan avlodga, balki bir kishidan boshqasiga ham bilim va uzatishni ham tezlashtiradi.

2) Zamonaviy mediamahsulotlar o'qitish va ta'lim sifatini oshirib, insonga atrof muhitga va davom etayotgan ijtimoiy o'zgarishlarga yanada muvaffaqiyatli va tezroq moslashishiga imkon beradi. Bu har bir insonga bugun ham, kelajakdagi postindustrial jamiyatda ham zarur bilimlarni olish imkoniyatini beradi.

3) Mediatexnologiyalarni ta'limga faol va samarali tatbiq etish ta'lim standartlari talablariga javob beradigan ta'lim tizimini va zamonaviy sanoat jamiyati talablari asosida mavjud ta'lim tizimini isloh qilish jarayonini yaratishda muhim omil hisoblanadi.

Mediatexnologiyalaridan o'quv jarayonida foydalanish zamonaviy maktab ta'limining dolzarb masalasidir. Bugungi kunda har qanday maktab talablarida

o'qituvchi mediaresurslar, mediatexnikadan foydalangan holda dars tayyorlay olishi va o'tkaza olishi kerak. Ta'lim jarayonida mediatexnologiyalardan foydalanish o'quvchi shaxsini shakllantirish uchun qulay sharoit yaratadi va zamonaviy jamiyat ehtiyojlariga javob beradi. Mediamadaniyatga kirish nafaqat mediasavodxonligini egallash, balki axloqiy, estetik va intellektual sezgirlik sohibi bo'lishga ham sabab bo'ladi.

Ta'lim jarayonini axborotlashtirish zamonaviy ta'limning eng muhim vazifalaridan biridir. Bu ta'lim muassasalarining ilm-fanni talab qiladigan bazasini rivojlantirish, o'quvchilarga ta'lim beruvchi o'qituvchilarni qayta tayyorlash va ularni eng yangi o'qitish tizimlariga moslashtirish bilan bog'liq. O'qitishning prinsipial yangi vositasi va bilishning kuchli vositasi bo'lgan mediatexnologiyalaridan foydalanish ta'lim usullari, tashkiliy shakllari va metodikasini rivojlantirish hamda sifat jihatidan takomillashtirishni talab qiladi.

O'quvchini ma'lumot bilan ishlashga, mustaqil ta'lim hamda axborotni o'zlashtirishga o'rgatish zamonaviy maktabning muhim vazifasidir. Bugungi kunda ta'lim sifatini oshirishda mediatexnologiyalaridan foydalanmaslikning imkoni yo'q.

Demak, mediatexnologiyalardan quyidagi maqsadlarda foydalanish mumkin:

- o'quvchilarda fanga doir bilimlarni o'rganish uchun motivatsiyani oshirish;
- o'quv jarayoni samaradorligini oshirish;
- o'quvchilarni faollashtirishga ko'maklashish;
- dars o'tish usullarini takomillashtirish;
- o'qitish va ta'lim natijalarini o'z vaqtida kuzatib borish;
- ishni rejalashtirish va tartibga solish;
- o'z-o'zini tarbiyalash vositasi sifatida foydalanish;
- darsni samarali va qisqa vaqt ichida tayyorlash.

Mediatexnologiyalar ilg'or pedagogik texnologiyalar bilan birgalikda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv va muammoli texnologiyalar, dasturlashtirilgan va loyihalashtirilgan ta'lim bilan birgalikda qo'llanilganda juda yaxshi natija berishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mukhamedov G.I., Makhmudova D.M. On the Application of Information - Communication Technologies in the Development of Independent Creative Thinking of Youth // International Journal of Psychosocial Rehabilitation, ISSN: 1475-7192, Vol.24, Issue 09, 2020– P. 468-478.
<https://www.psychosocial.com/article/PR290055/21298/>

2. Makhmudova D.M. Using Information Technology Tools In Mathematics Lessons For Teaching Future Teachers // International Journal of Scientific & Technology Research. Volume 9, Issue 03, march 2020. – P. 4168-4171.
<http://www.ijstr.org/final-print/mar2020/Using-InformationTechnology-Tools-In-Mathematics-Lessons-For-Teaching-Future-Teachers.pdf>

3. Sulaymanova Dildora Bakhtiyorovna. Experience in the application of mediatechnologies in teaching informatics in 5th grade of schools (Middle European Scientific Bulletin, ISSN 2694-997080, VOLUME 12 May 2021, 80-83) <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/517/464> <https://doi.org/10.47494/mesb.2021.12>)

4. Sulaymanova Dildora Bakhtiyorovna. “USE OF MEDIA TECHNOLOGIES IN THE TEACHING OF COMPUTER SCIENCE”. (ELECTRONIC JOURNAL OF ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE, EDUCATION AND TRAINING. MAY, 2021- IX

5. Д. Сулайманова. Информатика дарсларида медиатеchnологиялардан фойдаланиш юзасидан ўқувчилар билимини таъхислаш. Academic research in educational sciences. 2021yil. NUU . 135-137 бетлар.

6. Сулайманова Д. Информатика дарсларида медиатеchnологиялардан фойдаланиш орқали ўқувчилар фаоллигини ошириш. ЎзМУ хабарлари. Тошкент-2021yil (1/4) . 168-171 бетлар.

7. Sulaymanova D. “Formation of skills of using mediatechnologies in pupils”. Таълим ва инновацион тадқиқотлар. 2021 № 4. 61-65 bet. <https://doi.org/10.53885/edinres.2021.52.25.009>. <http://interscience.uz>

